

ROTATSION VALLARNI TAYYORLASHDA ISHLATILADIGAN ASOSIY METALLAR

PhD., dotsent E.H.Nematov, Tayanch doktorant N.O.Qalandarov

Toshkent davthlat texnika universiteti

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11234910](https://doi.org/10.5281/zenodo.11234910)

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xplorer 5000 tipidagi metall analizator yordamida un va bazi ishlab chiqarish korxonalarida qo‘llaniladigan rotatsion vallarning quyma materiallar tarkibini aniqlash bo‘yicha o‘tkazilgan tajribalar natijalari va tajribalar asosida rotatsion vallar tarkibi uchun quyma metall 8620 po‘latini xalqaro standartlarga muvofiq ishlab chiqarish va uni xususiyatlari haqida ma‘lumot berilgan.

Tayanch so‘zlar: rotasion val, qattiqlik, rifel, kompazision material, analizator, metall, Brinel, fizik xossalar, mexanik xossalar.

Rotatsion vallarning ustki qattiq qatlam qalinligi 25+3 mm qilib tayyorlanadi. Qattiq qatlamning ichki qismi maxsus tayyorlangan yengil quymadan hosil qilinadi. Markaziy qismidagi sterjen silindri esa bosim va deformatsiyabordoshlikni taminlashi uchun maxsus yuqori sifatli po‘latdan tayyorlanadi. Sterjen silindr va ustki qattiq qatlam alohida-alohida tayyorlanib olinadi va markazlashtirilgan holatda yengil quyma bilan to‘ldiriladi. Har bir tayyorlagan rotatsion vallar 750 ayl/min tezlikda dinamik balansi tekshiriladi.

1-rasm. Rotatsion vallarning umumiy o‘rinishi

Rotatsion maydalash mashinalarida donni maydalaydigan rotatsion vallarning aylanish tezliklari bir-biriga nisbatan turlicha bo‘ladi. Maydalash zonasida kesilgan don tez aylanadigan valdan orqada qoladi va sekin aylanadigan valdan o‘tib ketadi, bu esa jarayonda tishli (rifelli) vallarning burchagi kesish kuchini oshiradi. Tez aylanadigan valning chiziq tezligini 4 dan 10 m/s gacha oshirish natijasida maydalashning barcha bosqichlarida maydalash darajasini oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga chiziqli tezlikni 6 m/s dan ortishi natijasida donning unga aylanishi va energiya sarfi ortib boradi. Tezlikni bunday o‘zgarishi un sifat darajasini o‘zgarishiga olib keladi, shuning uchun maydalash jarayonlarida rotatsion vallarning chiziqli tezligi 4-5 m/s oralig‘ida bo‘lishi talab etiladi, boshqa jarayonlarda 5-6 m/s tezlikda ishlatish mumkin.

Don mahsulotlarini maydalashda ishlatiladigan vallarni nazariy hisoblashlar, ishlash vaqti va ish unumdorligi oshirish maqsadida material tarkibi o'rganildi. O'rganish jarayonida XPLOER 5000 turdagi analizatordan foydalanildi.

2-rasm. XPLOER 5000 - portativ rentgen (XRF) metall va qotishma analizatori

Analizatorida tekshirish uchun rotatsion valdan 2 ta qism kesib olindi (3-rasm) va metallning tarkibi o'rganish uchun bir nechta tajribalar o'tkazildi.

3-rasm. Rotatsion valning bo'laklari:

a) ustki qattiq qatlam, b) sapfa qismi.

1-jadval

	Metall nomi	Belgila nishi	Miqdonri (%)				
			1-tajriba	2-tajriba	3-tajriba	4-tajriba	5-tajriba
1.	Temir	Fe	97.32	97.03	97.43	98.05	98.03

2.	Nikel	Ni	0.95	1.89	1.74	0.96	0.94
3.	Kremniy	Si	0.68		0.34	0.04	0.04
4.	Marganes	Mn	0.43	0.26	0.28	0.43	0.43
5.	Xrom	Cr	0.25	0.35	0.34		0.32
6.	Fosfor	P	0.15				
7.	Mis	Cu		0.37	0.03		0.06
8.	Kobalt	Co				0.33	
9.	Surma	Sb			0.02	0.05	

XPLORER 5000 metall analizatorida olingan tajriba natijalari quyidagicha:

Valning qattiq qatlamidagi metall tarkibi

2-jadval

	Metall nomi	Belgilanishi	Miqdonri (%)				
			1-tajriba	2-tajriba	3-tajriba	4-tajriba	5-tajriba
1.	Temir	Fe	98.89	98.7	98.1	98.89	98.75
2.	Nikel	Ni	0.09	0.12	0.09	0.09	0.13
3.	Kremniy	Si	0.01	0.31	0.08	0.04	0.32
4.	Marganes	Mn	0.68	0.64	0.68	0.68	0.62
5.	Xrom	Cr	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11
6.	Fosfor	P	0.01	0.017			0.01
7.	Mis	Cu	0.08	0.1	0.08	0.08	0.1
8.	Kobalt	Co					
9.	Surma	Sb	0.01				
10		S		0.02			0.02
11		Mo		0.01			0.01

Tekshirish natijalariga asosan rotatsion valning sapfa qismi va qattiq qatlam materialini GOST bo'yicha nomlanishi va uning mexanik-fizik xossalari hamda

olinish usullari adabiyotlardan o'rganildi. Rotatsion valning qattiq qatlami 8620 (AISI 8620) markali ligerlangan po'lat ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Потехин Б.А. Металловедение: учебное пособие – Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2019. – 99 с
2. Солнцев Ю.П., Пряхин Е.И. Материаловедение. СПб.: Химиздат, 2007, 445 с.
3. Филиппов М.А., Бараз В.Р., Гервасьев М.А., Розенбаум М.М. Методология выбора металлических сплавов и упрочняющих технологий в машиностроении. Том I. Издательство Уральского университета 2013. – 232 с
4. William D., David G. Materials Science and Engineering: An Introduction, 10th Australia and New Zealand Edition. 2018. P 975.